

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Хайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Абдуалимова Мадина Шухратовна,
 Докторант Высшей школы судей
 при Высшем Судейском
 Совете Республики Узбекистан
 E-mail: Madinakhassan@gmail.com

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

For citation: Abdualimova Madina Shukhratovna. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO LEGAL PROBLEMS OF PRIVATE LAND OWNERSHIP. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 46-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13523697>

АННОТАЦИЯ

Научно-методологический анализ и соответственно теоретическое обоснования правовых основ является важным составляющим для эффективного регулирования общественных отношений между субъектами в различных сферах взаимодействия системы «общество – государство». В научной доктрине разработаны разнообразные концепции права собственности, которых Уго Маттеи разделяет на две большие группы: «позитивистская» концепция – право собственности исходит от государства, т.е. государство делегирует свои властные полномочия индивиду и концепция «естественного права» – право собственности стоит над государством; подобное право не является властным полномочием государства, делегированным индивидам, но принадлежит к естественным правам индивидов, которые государство – для поддержания своей легитимности–обязано уважать. По нашему мнению, право собственности исходит из государства и права, ведь право устанавливает правила поведения индивида в отношении другими людьми по поводу своей вещи, соблюдаемых под угрозой применения государственной власти. Во многих трудах ученых цивилистов право собственности характеризуется как абсолютное право. Однако ряд ученых в области земельного права опровергают это свойство, полагая более правильным применение термина «исключительный», причем с оговоркой, что право собственности носит относительно исключительный характер, право исключать других лиц ограничено. Земля как природный объект как основа жизни и деятельности человека выступает предметом правового регулирования исключительно публичного (земельного или экологического) права. А земля как природный ресурс, т.е. как имущество выступает объектом и гражданского-правового и публично-правового регулирования, при этом публичные права на землю в определенной степени приоритетны над гражданско-правовыми в силу общей конституционной

приоритетности публичного значения земли как природного объекта над ее частноправовым значением как природного ресурса. В Гражданском кодексе необходимо закреплять самостоятельную главу, посвященную положениям «**Права собственности и другие вещные права на земельные участки**», где следует конкретизировать правовой режим земельного участка как объекта права собственности и других вещных прав, пределы осуществления права собственности на земельный участок, основания приобретения и прекращения права собственности.

Ключевые слова: Концепция право собственности, научно-методологический подход право собственности, право собственности на землю, земля как объект природы, конституционные основы частной собственности на землю, гражданское законодательство, земельное законодательство, земля как объект право собственности, реформа гражданского законодательства.

Abdualimova Madina Shuxratovna,
O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar
oliy Kengashi huzuridagi
Sudyalar oliy maktabi doktoranti
E-mail: Madinakhassan@gmail.com

YERGA NISBATAN XUSUSIY MULKCHILIKNING HUQUQIY MUAMMOLARI BO‘YICHA ILMIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR

ANNOTATSIYA

Ilmiy – uslubiy tahlil va shunga mos ravishda huquqiy asoslarning nazariy asoslanishi "jamiyat-davlat" tizimining o‘zaro ta’sirining turli sohalarida subyektlar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni samarali tartibga solishning muhim tarkibiy qismidir. Ilmiy doktrinada mulk huquqining turli xil tushunchalari ishlab chiqilgan bo‘lib, ularni Ugo Mattei ikkita katta guruhga ajratadi: "pozitivistik" tushuncha-mulk huquqi davlatdan kelib chiqadi, ya'ni. davlat o'z vakolatini shaxsga va "tabiiy huquq" tushunchasini-mulk huquqi davlatdan ustun turadi; bunday huquq shaxslarga berilgan davlatning vakolati emas, lekin davlat o'z qonuniyligini saqlab qolish uchun hurmat qilishi shart bo'lgan shaxslarning tabiiy huquqlariga tegishli. Bizning fikrimizcha, mulk huquqi davlat va huquqdan kelib chiqadi, chunki huquq boshqa odamlar tomonidan o'z narsalari to'g'risida davlat hokimiyati tahdidi ostida kuzatilgan munosabatlarda o'zini tutish qoidalarini belgilaydi. Olimlarining ko'plab asarlarida mulk huquqi mutlaq huquq sifatida tavsiflanadi. Biroq, yer huquqi sohasidagi bir qator olimlar ushbu mulkni rad etib, "eksklyuziv" atamasining qo'llanilishini yanada to'g'ri deb hisoblashadi va mulk huquqi nisbatan eksklyuziv ekanligi sharti bilan, boshqa shaxslarni istisno qilish huquqi cheklangan. Yer tabiiy obyekt sifatida inson hayoti va faoliyatining asosi sifatida faqat jamoat (yer yoki ekologik) huquqini huquqiy tartibga solish predmeti hisoblanadi. Va yer tabiiy resurs sifatida, ya'ni mulk sifatida u fuqarolik-huquqiy va jamoat-huquqiy tartibga solish ob'ekti bo'lib xizmat qiladi, shu bilan birga erga bo'lgan davlat huquqlari ma'lum darajada fuqarolik huquqlaridan ustun turadi, chunki urning tabiiy obyekt sifatida uning tabiiy resurs sifatida xususiy huquqiy qiymatidan umumiy konstitutsiyaviy ustuvorligi. Fuqarolik kodeksida "Yer uchastkalariga egalik huquqi va boshqa mulk huquqi" qoidalariga bag'ishlangan mustaqil bobni birlashtirish kerak, bu yerda yer uchastkasining huquqiy rejimi mulk huquqi obyekt va boshqa mulk huquqlari, er uchastkasiga egalik huquqini amalga oshirish chegaralari, mulk huquqini olish va tugatish asoslari ko'rsatilishi kerak.

Kalit so‘zlar: mulk huquqi tushunchasi, ilmiy va uslubiy yondashuv mulk huquqi, yerga egalik huquqi, yer tabiat obyekt sifatida, yerga xususiy mulkchilikning konstitutsiyaviy asoslari, fuqarolik qonunchiligi, yer qonunchiligi, yer obyekt sifatida mulk huquqi, fuqarolik qonunchiligini isloh qilish.

Abdualimova Madina Shukhratovna,
Doctoral student at the Higher School
of Judges under the Supreme Judicial

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO LEGAL PROBLEMS OF PRIVATE LAND OWNERSHIP

ANNOTATION

Scientific and methodological analysis and, accordingly, theoretical substantiation of the legal foundations is an important component for the effective regulation of public relations between subjects in various spheres of interaction of the society–state system. The scientific doctrine has developed various concepts of property rights, which Hugo Mattei divides into two large groups: the "positivist" concept – the right of ownership comes from the state, i.e. the state delegates its authority to the individual and the concept of "natural law" – the right of ownership stands above the state; such a right is not the authority of the state delegated to individuals But it belongs to the natural rights of individuals, which the State is obliged to respect in order to maintain its legitimacy. In our opinion, the right of ownership comes from the state and law, because law establishes the rules of an individual's behavior in relations with other people about their belongings, observed under threat of the use of state power. In many works of civil scientists, the right of ownership is characterized as an absolute right. However, a number of scientists in the field of land law refute this property, believing that the use of the term "exclusive" is more correct, with the caveat that the right of ownership is relatively exclusive, the right to exclude other persons is limited. Land as a natural object, as the basis of human life and activity, is the subject of legal regulation exclusively of public (land or environmental) law. And land as a natural resource, i.e. as property, acts as an object of both civil and public law regulation, while public rights to land to a certain extent take precedence over civil rights due to the general constitutional priority of the public value of land as a natural object over its private legal value as a natural resource. In the Civil Code, it is necessary to fix an independent chapter on the provisions of "Ownership rights and other property rights to land plots", where it is necessary to specify the legal regime of a land plot as an object of ownership and other property rights, the limits of the exercise of ownership of a land plot, the grounds for the acquisition and termination of ownership rights.

Keywords: The concept of ownership, scientific and methodological approach of ownership, ownership of land, land as an object of nature, constitutional foundations of private ownership of land, civil legislation, land legislation, land as an object of ownership, reform of civil legislation.

Необходимо отметить, что, без научно-методологического анализа и соответственно без теоретического обоснования правовых основ невозможно эффективно регулировать общественные отношения между субъектами в различных сферах взаимодействия системы «общество – государство».

За всю историю философской мысли о природе собственности и выявлении природы права собственности написаны множества работ таких выдающихся мыслителей как, Ж.Ж. Руссо, Дж. Бентам, К.Маркс, Ф.Энгельс, Гегель, Дж.Лок, Т.Гобс, Вольтер, Монтескье и многие другие.

Так Ж.Ж.Руссо говорил: «Истинным основателем гражданского общества был тот, кто первый огородил свой участок земли и решился сказать: «это мое» [1]. По утверждению Дж.Локка собственность создается человеком своими усилиями, своим трудом, и потому неотделима от человека в его естественном состоянии[2]. В отличие от них Монтескье связывал появление собственности с государством.: «подобно тому, как люди отказались от своей естественной независимости, чтобы жить под властью политических законов, они отказались также от естественной общности имущества, чтобы жить под властью законов государственных. Первые из этих законов предоставили свободу, а вторые собственность» [3].

Крассов О.И. подчеркивал, что концепция права собственности – это концепция права частной собственности. При этом концепция права собственности в значительной мере ориентирована на главный ее объект – землю [4].

В научной доктрине разработаны разнообразные концепции права собственности, которых Уго Маттеи разделяет на две большие группы: «позитивистская» концепция – право собственности исходит от государства, т.е. государство делегирует свои властные полномочия индивиду и концепция «естественного права» – право собственности стоит над государством; подобное право не является властным полномочием государства, делегированным индивидам, но принадлежит к естественным правам индивидов, которые государство – для поддержания своей легитимности – обязано уважать. В обеих концепциях есть доля правды и обе они деструктивны в своих экстремальных формах [5].

По нашему мнению, право собственности исходит из государства и права, ведь право устанавливает правила поведения индивида в отношениях с другими людьми по поводу своей вещи, соблюдаемых под угрозой применения государственной власти. Как пишет Джереми Бентам: «Собственность и право рождаются вместе и умирают вместе. До того, как были созданы законы, не было собственности; упраздните законы и собственность прекратит свое существование» [6].

В современном мировой экономике и права (особенно в Европе и США) широкое распространение получила классическая либеральная концепция права собственности, возникшая в результате Великой французской революции (1789-1794), отменившая феодальную систему, основанную на привилегиях аристократии и феодальной собственности на землю, провозгласившая права и свободу каждого человека высшей ценностью, господствующую власть собственника, основным принципом которого является неприкосновенность частной собственности, свобода предпринимательства и ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность. Принятая 26 августа 1789г. Декларация прав человека и гражданина установила частную собственность как естественное, абсолютное право (ст.2). Либеральная идея права собственности находит свое воплощение в Гражданском кодексе Франции, Германском гражданском уложении, которые оказали огромное влияние на развитие института права собственности в Европе, да и гражданского права в целом.

В зарубежном праве собственность понимается как право имеющий «субъективный характер», ограниченное только правами других лиц и публичными интересами. Право собственности обеспечивает личную автономию, наделяя правом самостоятельно принимать решения относительно своего имущества, позволяя людям создавать свою идентичность. Либеральная концепция собственности навязывает негативные обязанности как государству, так и индивидам. Оба они должны воздерживаться от действий, способных затронуть индивидуальные права собственности [7, С.19-20].

Одной из распространенных концепций права собственности представляется в «вещном характере права собственности», т.е. право собственности относится к вещам. Доктрина вещного права определяет круг предметов, которые могут являться объектом права собственности. Согласно французскому праву, вещь подчинена абсолютно и исключительно воле собственника, а в германском праве вещь имеет абсолютный характер в отношении третьих лиц.

Однако, в зарубежной литературе классическая либеральная модель подвергается жесткой критике как несовершенная и несправедливая, так как эта теория вступает в противоречие с социальными интересами общества: может существовать личный экономический интерес конкретного лица в получении максимальной прибыли за счет эксплуатации людей и окружающей среды, что наносит вред обществу [7, С.25].

В противовес либеральной теории выступает концепция «социальной функции собственности», основателем которой считается французский юрист Леон Дюги. Согласно данной теории, собственность – это не право, а социальная функция: собственность имеет внутренние, а не внешние пределы, как в случае либерального права собственности. Собственник имеет обязательства по отношению к своим вещам. Он не может делать со своей собственностью все, что хочет. Собственник обязан использовать свое имущество продуктивно. Богатство, контролируемое собственниками, должно быть поставлено на

службу обществу. Соответственно государство должно защищать собственность, только когда она выполняет свою социальную функцию. Если же собственник действует, не выполняя свои своих обязательств, государство должно заставить его делать это или наказать. Налогообложение и экспроприация являются самыми мощными инструментами достижения этой цели. Исходя из такой перспективы, на государство возлагаются негативные и позитивные обязанности в отношении собственности [7, С.25].

Собственность создает при определенных условиях, конкретную заинтересованность в эффективном использовании ограниченных экономических ресурсов. Наоборот, если права на ресурсы являются общими, тогда теряется экономический интерес и в тоже время ответственность за их эффективное использование. Собственность выделяет конкретный экономический интерес, персонализирует ответственность за конкретные экономические объекты, что не гарантирует эффективное их использование. Последнее зависит от того, насколько собственник способен эффективно распорядиться, управлять собственностью, т.е. осуществить известные нам правомочия [10].

Исходя из высшего, в XX веке концепция права собственности в зарубежном праве претерпевает изменения, она перестало рассматриваться как абсолютное, полное господство над вещью, свобода пользования имуществом ограничивается интересами других лиц. Такой интерес связан с обеспечением баланса интересов как собственника, так и третьих лиц, который возникает в результате нарушения права собственности по нормам частного и публичного права. Так, например публичные нормы закона могут установить ограничения право пользования и распоряжение земельным участком, государству могут принадлежать определенная категория земель, государству может принадлежать полномочия изъятия земель исходя из социально-публичных нужд, право национализации, экспроприации и т.д. А в обязанности собственника не причинять вред третьим лицам, установлении сервитута можем видеть вмешательство норм частного права в осуществлении права собственности.

Характерным в понимании права собственности в зарубежном праве, да и в национальном, является тот подход, по которому нормы частного права собственности уясняются в контексте конституционных норм. По мнению экспертов, включение норм права собственности в схему конституционно защищаемых интересов вполне естественно, поскольку частная собственность – основа свободного рынка. Конституционная защита является логическим дополнением законов, защищающих интересы частных собственников. Предъявление иска о защите частной собственности, подкрепленного конституционными нормами, усиливает степень безопасности и стабильности отношений собственности, прежде всего в случаях экспроприации, без таких конституционных положений система частной собственности функционирует неполноценно [7, С.28].

Анализ гражданских кодексов стран Европы показывает закрепление в них принципа абсолютности права собственности. Так, ст.544 ФГК закрепляет, что собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, предусматривающим, что они не используются способом, запрещенным законом или правилами. ГК Нидерландов гласит, что право собственности является самым полным правом, которое лицо-собственник может иметь на вещь. Собственник имеет право свободно пользоваться вещью, исключая всех иных лиц и уважая права и законные интересы других лиц, а также учитывая ограничения, предусмотренные нормами писаного и неписаного права (ст.5:1 разд.5 кн.5).

Почти Конституциях многих государств содержится концепция социальной функции права собственности, констатируя что частная собственность не может быть принудительно изъято иначе по предписанию закона или общественных нужд и при условии справедливого возмещения (аналогичные нормы содержатся в Конституциях Германии ст.14, Нидерландов ст.14, Мальты ст.37, Швейцарии ст.26, Бельгии ст.16, Греции ст.17, Португалии ст.62., Испании ст.33.).

Несколько иное представление о природе права собственности сформулированы в праве Испании, Германии, Словении, Италии, определяя собственность как обязанность: ст. 14 Конституции Германии: «собственность обязывает. Ее использование должно

одновременно служить общему благу», ст. 15 «Земля и недра, природные ресурсы и средства производства могут быть переданы в целях обобществления в общественную собственность или в иные формы общественного хозяйства согласно закону».

Согласно ст.44 Конституции Италии в целях достижения рациональной эксплуатации земли и установления справедливых социальных отношений закон налагает обязательства на частную земельную собственность; устанавливает предельные размеры этой собственности соответственно по областям и сельскохозяйственным зонам; благоприятствует улучшению земель, преобразованию крупных землевладений и реконструкции производственных единиц; поддерживает мелкую и среднюю собственность.

Конституция Словении предусматривает, что закон устанавливает порядок приобретения и использования собственности таким образом, чтобы обеспечивалась реализация ее хозяйственной, социальной и экологической функции (ст.67).

В национальной системе гражданского права, так и в праве государств-членов СНГ, доминирует традиционная либеральная концепция права собственности на землю, имеющий абсолютный характер. Абсолютность проявляется, когда собственнику противостоит неопределенный круг обязанных лиц, чтобы последние не нарушали правомочия собственника. По мнению Суханова Е.А. собственность, отражая статику имущественных отношений, заключается в установлении над материальными благами такого хозяйственного господства, которое позволяет собственнику по своей воле устранять или допускать всех прочих лиц к использованию своего имущества, самостоятельно определяя характер такого использования [12].

Толстой Ю.К. полагает, что осуществление права собственности по своему усмотрению означает, что власть (воля) собственника опирается непосредственно на закон и существует независимо от власти всех других лиц в отношении той же вещи [13].

Во многих трудах ученых цивилистов право собственности характеризуется как абсолютное право. Однако ряд ученых в области земельного права опровергают это свойство, полагая более правильным применение термина «исключительный», причем с оговоркой, что право собственности носит относительно исключительный характер, право исключать других лиц ограничено. В некоторых случаях юридические лица имеют право доступа на частные земельные участки для проведения определенных работ. Органы же власти обладают полномочиями вмешиваться в процесс осуществления собственником своего права, имущество может быть изъято для государственных и муниципальных нужд [7, С.44].

Аналогичного мнения придерживаются Бринчук М.М, Тархов В.А. и В.А. Рыбаков: «абсолютный характер права собственности представляет собой не более как условное обозначение вещных и им подобных прав для отличия от прав относительных, обязательственных, Завьялов А.А. и Маркварт Э.: земельный участок является объектом права частной собственности, право собственности является наиболее полным из всех прав на земельные участки, тем не менее господство собственника над своей вещью – земельным участком не является абсолютным и ограничивается публичным интересом [15].

Согласно ст.164 ГК РУз, право собственности представляет собой право лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также требовать устранения всяких нарушений его права собственности, от кого бы они ни исходили. Право собственности бессрочно.

Согласно ст. 66 Конституции Республики Узбекистан, собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Пользование имуществом не должно причинять ущерб окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, общества и государства.

Исходя из высшего, если гражданско-правовая доктрина права собственности консервативна, основанной на ее абсолютном характере, то в публичном праве, особенно в земельно-правовой доктрине оно отражается как социальная функция, возлагая на собственника обязательства. Земельно-правовая концепция права собственности на землю базируется на следующих особенностях:

1. Земельное право одновременно рассматривает землю, земельный участок в качестве природного объекта и ресурса, и объекта права собственности и иных вещных прав на землю. По мнению Крассова О.И. придание наибольшего юридического значения естественным признакам земли обусловлено необходимостью достижения главной цели, которую преследует земельное право – обеспечение рационального использования земель и их охрану [16].

2. В гражданском праве отражены основные положения регулирования права собственности на землю, а в земельном законодательстве – особенности содержания права собственности на землю, что и позволяет разграничивать предметы правового регулирования гражданского и земельного права.

3. В земельном законодательстве устанавливаются внутренние и внешние пределы осуществления права собственности, которое не рассматривается только как триада правомочий, а совокупность прав и обязанностей, поскольку правам собственника корреспондируют соответствующие обязанности по использованию и охране земель (Глава 5 ЗК). Таким образом, содержание права собственности на землю сводится к ее социальной функции. Право собственности предусматривает использование, принадлежащее собственнику землю по своему усмотрению. Однако, земельное законодательство определяет пределы такого усмотрения, устанавливая принцип целевого использования земель. А также, устанавливаются ограничения прав собственника на землю интересах государства, охраны окружающей среды, строительства и эксплуатации инженерных коммуникаций, других землевладельцев, землепользователей, арендаторов и собственников земельных участков, а также безопасности граждан только в случаях, предусмотренных законом (ст.42 ЗК).

4. В земельном праве в правоотношениях собственности собственник земельного участка в качестве субъекта правоотношений выступает во взаимоотношения с другим субъектом – государством. Это проявляется в предоставлении права собственности на земельный участок, его государственной регистрации, установлении ограничений на земельный участок, включив его в состав особо охраняемой зоны, уплате налогов, изъятии земельного участка для общественных нужд.

В русском языке слово «земля» имеет несколько значений: планета; суша; почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность; рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры; страна, государство; территория с угодьями, находящимися в чем-то владении, пользовании [17].

В национальном законодательстве отсутствует юридическое определение термина «земля». Так в Конституции Республики Узбекистан в ч.1 ст.68 «земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством» земля понимается как природный ресурс, а в ч.2 ст. 68 «земля может находиться в частной собственности на условиях и в порядке, предусмотренных законом...» о земле говорится для обозначения объекта права собственности.

В различных нормах Гражданского кодекса Республики Узбекистан термин «земля» используется как объект собственности. В частности, в ст.ст.169 («В собственности могут находиться земля...»), 170 («Право собственности и иные вещные права на землю и другие природные ресурсы регулируются настоящим Кодексом и другими законами.»), в ст.214 («В республиканской собственности находятся земля...») в качестве объекта республиканской собственности.

А термин «земельный участок» используется для обозначения объекта гражданского оборота в ст. 83 («к недвижимому имуществу относятся: участки земли...»), ст.85 («В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки...»), ст.111 («Сделки с земельными участками и другим недвижимым имуществом (отчуждение, ипотека, долгосрочная аренда, принятие наследства и др.) подлежат государственной регистрации.»), ст. 165 («право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного владения и

пользования земельным участком»), ст.ст. 173, 1731,2,3,4,5,7 (Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)), ст.188 («Право собственности граждан и юридических лиц на земельные участки возникает в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.»), ст.196 (клад), ст.206 (Прекращение права собственности, не направленное непосредственно на изъятие имущества у собственника), ст.210 («Право собственности на вновь возводимый жилой дом на отведенном в установленном порядке земельном участке возникает с момента государственной регистрации.»), ст.212 (самовольная постройка), ст. 272(Имущество, на которое распространяются права залогодержателя).

Исходя из вышеперечисленного, В.Эргашев и Н. Имомов приходят к выводу, что термин «земля» применяется в Гражданском кодексе для обозначения объекта права государственной собственности, а термин «земельный участок» для выражения самостоятельного объекта недвижимого имущества, а также в качестве объекта гражданского оборота [18].

Анализ норм Земельного кодекса Республики Узбекистан позволяет нам выявить, что термин «земля» и «земли» используются как природный объект и ресурс, объект права публичной собственности, а термин «земельный участок» как объект права собственности и иных вещных прав. Понятие «земля» является синонимом понятия «земли», применяемый в Земельном кодексе также для обозначения отдельных категорий земель, объекта публичной собственности.

Крассов О.И. определяет юридическое понятие «земля» как суша, включая почвы, леса, древесно-кустарниковую растительность, а по мнению Бринчука М. М. как поверхность планеты в пределах юрисдикции государства, включая почву, т.е. плодородный слой [7, С.90; 19].

В основу традиционной доктрины права собственности на землю заложены две главных концепций: земля – как вещь и земля – как недвижимость.

Согласно ст. 81 ГК РУз к объектам гражданских прав относятся вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, другие предметы, имущество, включая имущественные права, работы и услуги, изобретения, промышленные образцы, произведения науки, литературы, искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также личные неимущественные права и другие материальные и нематериальные блага.

В ГК РУз земельные участки рассматриваются как недвижимое имущество. Согласно ч.2 ст. 83 ГК к недвижимому имуществу относятся: участки земли, недра, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Из этого следует, что земельный участок — основа понятия «недвижимость». Земля — первичный и главный элемент недвижимости, значение и особенности которого в значительной мере определяют содержание данного понятия. Гражданский Кодекс Франции впервые систематизировал объекты недвижимого имущества и установил главный критерий деления имущества на движимое и недвижимое – прочная связь с землей, который является классическим по настоящее время. Так, имущества являются недвижимыми или по их природе, или в силу их назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого они составляют (ст.517 ФГК). Земельные участки и строения являются недвижимостями по их природе (ст.518ФГК).

В большинстве европейских стран понятия «земля» и «земельный участок» являются синонимами. Хотя ГК и ЗК РУз используются термины как «земля», так и «земельный участок», национальное законодательство признает объектом права частной собственности только земельный участок [20].

Но следует отметить, что земля является не только объектом права собственности, но и неотъемлемый природный ресурс, материальный субстрат жизнедеятельности человечества и основа экономической деятельности государства, поэтому земля является общенациональным богатством, подлежит рациональному использованию и охраняется

государством как основа жизни, деятельности и благосостояния народа Республики Узбекистан (ст.1 Земельного кодекса РУз). Главной особенностью современного правового статуса земли заключается в его особой публичной значимости, определенной в Конституции РУз, а также в том, что земля одновременно выступает объектом и частных, и публичных прав, что в значительной мере усложняет ее правовое положение.

Земля как природный объект как основа жизни и деятельности человека выступает предметом правового регулирования исключительно публичного (земельного или экологического) права. Подтверждению к этому выступает анализ норм Земельного кодекса, где в качестве основных задач земельного законодательства (ч.2 ст.1) предусматриваются регулирование земельных отношений в целях обеспечения в интересах настоящего и будущих поколений научно обоснованного, рационального использования и охраны земель, воспроизводства и повышения плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды, создания условий для равноправного развития всех форм хозяйствования, охраны прав юридических и физических лиц на земельные участки, а также укрепление законности в этой сфере, в том числе путем предупреждения коррупционных правонарушений.

А земля как природный ресурс, т.е. как имущество выступает объектом и гражданского-правового и публично-правового регулирования, при этом публичные права на землю в определенной степени приоритетны над гражданско-правовыми в силу общей конституционной приоритетности публичного значения земли как природного объекта над ее частноправовым значением как природного ресурса.

Термин «земельный участок» в ст.10 Земельного кодекса обозначается как часть земельного фонда, имеющая фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой режим и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре.

В научной литературе приведены учеными множество определений понятия земельный участок. По мнению Ерофеева Б.В. – это часть земли, отделенная и обозначенная на местности при помощи границ [21]. Жернаков Д.В. приводит свое определение – внешняя часть земной коры, объективированная в ее границах, описанных и удостоверенных в установленном порядке [22]. По мнению Шихалевой О.В. – это геометризованный блок почвенного слоя (плодородная недвижимость) или часть поверхности земли (территориальная недвижимость), границы которых описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным органом власти, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка [23].

Национальные эксперты отмечают, что земельный участок – это не только часть «земли», но и объект собственности, определяемый определенными размерами, имеющая в определенных пределах в отношении его верхней и нижней части. Потому что, нижняя часть земли имеет очень большие размеры с географической точки зрения, и не вся она входит в категорию «земельный участок». В этом случае необходимо изучить отношение правовой категории «земельный участок» к объектам, считающимся национальным богатством. Дело в том, что земельный участок — это лишь часть земель, выделенных в пользование для хозяйственных и промышленных целей, он считается объектом, включенным в гражданский оборот, и любые полномочия собственника в отношении этого участка ограничены [18].

Следует отметить, что законодатель при определении терминологии не уделил должного внимания понятию «почвенный слой», представляющий собой качественную ценность земли. Почва образует поверхность любого земельного участка, имеющая определенные размеры и по длине, и по ширине.

Лапач А.В. указывает, что обязательным существенным признаком любого земельного участка (независимо от назначения) должны являться пространственно-качественные характеристики почвенного слоя, причем таковые характеристики должны включаться в описание (установление) границ земельного участка как объекта права. Это необходимо хотя бы из тех соображений, что установление пространственно-качественных границ почвенного слоя позволяет разграничить сферу действия земельного законодательства и «сферу ответственности» законодательства о недропользовании [25].

В Законе Республики Узбекистан «О недрах» законодатель дает определения понятия «недр», согласно которой — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности или дна водных объектов, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Исходя из данного определения видно, что почвенный слой как “часть” земли представляет собой своеобразную границу, отделяющую землю от недр.

Земельный участок является главным объектом имущественных правоотношений и основной недвижимой вещью, и даже единственным в действительности слова недвижимостью, поскольку другие недвижимые объекты считаются таковыми по причине наличия тесного контакта с землей. Земельный участок как недвижимый объект является основой признания на него права собственности. В некоторых европейских странах (Германия, Австрия, Швейцария) земельный участок признается единственным объектом недвижимости.

В римском частном праве земельный участок рассматривался как вещь – это традиция, поэтому и в настоящее время в гражданском праве земельный участок традиционно рассматривается как вещь. Деление вещей на движимые и недвижимые в римском праве не имело особого значения. И те и другие регулировались почти одинаковыми юридическими нормами. Недвижимостью считались не только земельные участки и недра земли, но и все созданное чужим трудом на земле собственника оно признавалось естественной или искусственной частью поверхности земли (*res soli*). Сюда относились постройки, посевы, насаждения. Все предметы, связанные с землей или фундаментально скрепленные с ее поверхностью, считались ее составными частями. Они подчинялись правилу *superficies solo cedit* – сделанное над поверхностью следует за поверхностью.

Римские юристы не выработали понятия вещи, но в науке гражданского права под вещью понимаются материальные объекты, имеющие экономическую ценность. Академик Рахмонкулов Х.Р. считает, что вещами являются те материальные блага, обеспечивающие определенные потребности человека и участвующие в качестве объекта гражданско-правовых отношений и обладающие естественные свойства и созданные человеком [24].

Вещи являются результатами труда, имеющие экономическую форму товара. Исключение составляет земля и другие природные ресурсы, которые как правило, не являясь результатами труда, вовлекаются в товарный оборот, хотя естественная ограниченность природных ресурсов дает основания установления для них особого правового режима.

Следует отметить, что вещь как юридическое понятие не всегда соответствует материальным, телесным объектам. По мнению Чубарова В.В., вещь – это: а) предмет материального мира, созданный либо природой, либо человеком; б) понятие юридическое, поскольку она должна быть в состоянии служить объектом правоотношения. Так, Луна, иные планеты Солнечной системы хотя и являются предметами внешнего мира, но вещами в правовом понимании пока не являются [14].

Таким образом, признаками, характеризующими вещь являются материальность, телесность, доступность для обладания и способность удовлетворять потребности людей, т.е. быть полезной. Исходя из этого, с цивилистической точки зрения земельный участок – это вещь, и на него распространяется действие вещного права.

По мнению Германова А.В., владение и собственность предполагают определение земельного участка как вещи, поддающейся отдельному (обособленному и исключительному) человеческому господству. По отношению к управомоченному субъекту такая вещь выступает как объект прав. В связи с этим юридическая квалификация земельного участка всегда зависит от того, какое место в правовой порядок в системе объектов гражданских прав отводит земельному участку, формирование которого исторически и рационально предопределено как выделение из целевого (земельный массив) части (конкретный земельный участок) [11].

Как видим из вышеуказанного, если цивилисты признают земельный участок как “вещь”, то представители земельного права опровергают данную позицию. Так, Крассов О.И. считает, что земельный участок, признаваемый вещью, – это юридическая фикция. В реальном

мире и даже в правовой реальности земля и земельный участок являются природным объектом и природным ресурсом. Природный объект – относительно условная правовая категория, применение которой позволяет индивидуализировать определенную часть окружающей природной среды (в данном случае земли), с тем чтобы с позиций права признать процессы использования и охраны земель в качестве предмета правового регулирования, объекта правовой охраны. Природный ресурс представляет собой определенную совокупность запасов природных веществ, природной энергии, территориальной сферы, которые используются обществом для удовлетворения своих потребностей или признаются в качестве таковых. Характерной чертой земли как природного ресурса являются ее производительная способность... Земельный участок не является результатом человеческого труда. Вовлечение ее в товарный оборот вовсе не означает, что земля должна признаваться только вещью и не признаваться природным ресурсом [7. С.73-74].

По мнению Ябулганова А.А. нельзя рассматривать земельные участки как обычное имущество и чисто цивилистический подход к праву собственности на них неприемлем. Земля – ценность особого рода [9].

Для признания земельного участка объектом права собственности в гражданском праве необходимо его индивидуализировать. Только обособленный земельный участок, а не абстрактные земли становятся недвижимой вещью. Под индивидуализацией земельного участка следует понимать выявление особых признаков, с помощью которых можно определить данный участок среди других. Основными такими характеристиками являются площадь, местоположение, границы земельного участка, которые устанавливаются в результате осуществления государственного земельного кадастра. Право собственности и другие вещные права на недвижимость, возникновение, переход, ограничение и прекращение этих прав подлежат государственной регистрации. Согласно ст.14 Закона “О государственном земельном кадастре” при государственной регистрации прав на земельные участки в земельно-кадастровую книгу района (города) вносятся сведения о лице, приобретшем право на земельный участок; земельном участке (категория земель, цель использования, виды угодий, его качество, границы, площадь, кадастровый номер и другие характеристики); условиях предоставления земельного участка, обременениях и сервитутах и иные сведения, установленные законодательством.

Земельный участок выступая объектом гражданских прав наделен таким правовым свойством как обороноспособность. Под обороноспособностью согласно ст.82 ГК, которая устанавливает общее понятие обороноспособности, следует понимать возможность земельных участков свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Из данного правила вытекает, что земельный участок, находясь на праве частной собственности подлежит купле-продаже, мене, дарению, передаче в залог или аренду, постольку, если не исключен из оборота или не ограничен в обороте.

Согласно ч.2 ст.82 ГК виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Таким образом, возможность нахождения земельных участков в обороте определяется публичным законодательством, т.е. зависит от публичного правового статуса земельного участка. Земельные участки, изъятые из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, тем самым быть объектами сделок. Так, в ст.12 Закона “О приватизации земель несельскохозяйственного значения” приводится перечень земельных участков, не подлежащих приватизации:

-на которых расположены месторождения полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых не учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых;

-входящие в состав земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также земли лесного и водного фондов, общего

пользования городов и поселков (площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, парки);

на которых расположены объекты государственной собственности, не подлежащие приватизации в соответствии с законодательством;

расположенные в зонах, на использование территорий которых установлены законодательством ограничения для осуществления градостроительной деятельности;

зараженные опасными веществами и подверженные биогенному заражению;

предоставленные в установленном законодательством порядке участникам специальных экономических зон — на период функционирования специальной экономической зоны;

на которых расположены многоквартирные дома, а также земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам;

предоставленные для реализации проектов государственно-частного партнерства, соглашений и договоров о социальном партнерстве, а также юридическим лицам для общественных нужд.

На наш взгляд необходимо уточнить и установить режим самостоятельного объекта земельного участка (не земли). При этом не имеет значения, был ли земельный участок приобретен на основании конкретных физических прав или что имущественные права возникли в отношении него на иных основаниях. Следовательно, необходимо определить право собственника права распоряжения земельным участком вместе с расположенными на нем или отдельно от них объектами (постройками, зарослями, многолетними деревьями), а также судьбу расположенных на нем объектов. В законодательстве многих развитых стран земельные участки являются основным и единственным объектом недвижимости. Например, в таких странах, как Германия и Англия, здания и сооружения не считаются недвижимым имуществом, и наоборот.

В действующем ГК РУз положения о права собственности на земельные участки определены абстрактно, содержа лишь отсылочные нормы к законодательству (ст.170 «Право собственности и иные вещные права на землю и другие природные ресурсы регулируется настоящим Кодексом и другими законами»; ст.188 «Право собственности граждан и юридических лиц на земельные участки возникает в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством»).

Определение данного положения в общем порядке в ГК объясняется неточной определенностью правового статуса земли в гражданском законодательстве, а также избеганием различий между нормами ГК и ЗК, определяющие положения о собственности в отношении земли. Поскольку в ЗК, продолжая положения ГК и уточняя общие и абстрактные положения ГК, законодатель определяет правила собственности на землю и имущественных прав юридических и физических лиц в отношении земельных участков [8].

В большинстве развитых стран правовой режим земельного участка в качестве объекта права собственности определяется не только гражданско-правовыми актами, но и Лесным, Водным, Сельскохозяйственными кодексами, причем в последних актах детализируется правовой режим отдельных категорий земель, что не превращает данные участки земли в объекты исключительно лесного, водного, сельскохозяйственного права. Ключевые вопросы права собственности на земельный участок, а именно кто является собственником, его правомочия, порядок распоряжения, основания приобретения и отчуждения, другие вещные права, установленные на земельный участок и т.д., решаются на основе норм ГК.

По нашему мнению в Гражданском кодексе необходимо закреплять самостоятельную главу, посвященную положениям **«Права собственности и другие вещные права на земельные участки»**, где следует конкретизировать правовой режим земельного участка как объекта права собственности и других вещных прав, пределы осуществления права собственности на земельный участок, основания приобретения и прекращения права собственности, например, среди стран СНГ, в ГК РФ, Киргизии, Беларуси содержится целая глава, регулирующая права собственности и другие вещные права на земельный участок.

В законодательстве римских государств это не самостоятельный предмет с отдельной юридической судьбой, а предмет, который органически связан с юридической судьбой земли и считается составной частью земельного участка. Поскольку земельный участок считается частной собственностью, он и любой строительный объект на нем оформляются как единое имущество, и находящиеся на нем устройства не могут торговаться отдельно от земельного участка. Признание зданий и сооружений отдельными и самостоятельными объектами недвижимости во многих случаях создает статус составной части только в отношении соответствующей части земельного участка, на котором расположены здание и сооружение. Например, согласно подходу действующего гражданского законодательства здание и сооружение находятся в свободном гражданском обороте как самостоятельный объект недвижимого имущества, и только «соответствующая» часть земельного участка, на котором они расположены, считается быть связано с его юридической судьбой как часть конструкции этого здания и сооружения. Например, часть 1 статьи 482 ГК предусматривает право на определенную часть земельного участка, на котором находится это недвижимое имущество и необходимую для его использования, одновременно с переходом права собственности на такое недвижимое имущество к также представляется покупателем по договору купли-продажи здания, сооружения или иного недвижимого имущества. С этой точки зрения целесообразно признать здание и сооружение самостоятельным объектом недвижимого имущества, в том числе гражданских прав, четко отразить определение этих объектов в законодательстве, а также принять во внимание, что предусмотрены юридические признаки. вместе с техническим описанием. Исходя из того, что в действующем законодательстве категории зданий и сооружений выражены не в Гражданском кодексе, а в Градостроительном кодексе, и полагая, что данное понятие является широко используемой предметно-гражданской категорией не только градостроительных отношений, но и непосредственно гражданско-правовых отношений, целесообразным является совершенствование определения понятий зданий и сооружений, определенных в статье 2 Градостроительного Кодекса. В этом должны быть выражены качества здания и сооружения как объекта недвижимого имущества, его неразрывная связь с земельным участком, невозможность его перемещения без причинения несоразмерного ущерба назначению природного назначения. По нашему мнению, определение понятий зданий и сооружений в статье 2 Градостроительного Кодекса следует дать в следующем контексте: здание – это опора, преграда или то и другое, предназначенное для проживания или пребывания людей и выполнять различные виды производственных процессов в зависимости от своего функционального назначения — строительную систему, состоящую из конструкций, неразрывно связанных с землей и не подлежащих перемещению без причинения несоразмерного ущерба их прямому назначению; сооружение - опора, барьер или то и другое, предназначенное для осуществления различных видов производственных процессов, хранения материалов, товаров, оборудования, временного пребывания людей, перевозки людей, товаров и других вещей, неразрывно связано с землей и имеет свое предназначение назначение объемная, плоская или линейная строительная система, состоящая из конструкций, которые невозможно переместить, не причинив непропорционального ущерба.

Становясь объектом гражданского оборота, земельные участки приобретают статус объектов гражданских прав, но нельзя игнорировать тот факт, что земельные участки имеет ряд существенных отличий от иных объектов материального мира, и это не может не отражаться на правовом статусе данного объекта. Данная сфера отношений не может быть урегулирована только в гражданском законодательстве. Одновременно земельное законодательство не должно создавать принципиально новые правила оборота земельного участка, а адаптировать общие правила оборота недвижимости к обороту земельного участка, чтобы гарантировать рациональное использование и охрану земель.

Подводя итог развитию земельного и гражданского законодательства в сфере параллельного регулирования прав на землю приходим к выводу что комплексное и

гармоничное взаимодействие гражданского и земельного законодательства возможно только с учетом соблюдения строгих рамок объекта и правового регулирования

Для гражданского законодательства РУз в сфере регулирования вещных прав на объекты недвижимости и их оборота характерны следующие черты:

- существенные различия в круге вещных прав, которые могут возникать на объекты недвижимости (право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитут) и на земельные участки (право собственности, право постоянного пользования, право постоянного пожизненного наследуемого владения, сервитут), которые препятствует выработке единого правового режима недвижимости;

- неоправданно в правовом регулировании оборота земельных участков и оборотов зданий: в гражданском законодательстве установлены специальные правила для таких сделок со зданиями, сооружениями, расположенных на земельных участках, как купля продажа, аренда, тогда как отсутствует какие-либо специальные правила для таких же сделок с самими земельными участками, к ним соответственно применяется общие правила ГК о купле – продаже и аренде.

Мы присоединяемся за принципом “единой судьбы” земельного участка и расположенных на нем иных объектов недвижимости посредством создания такого правового регулирования, при котором собственник здания обязательно должен иметь право пользования земельным участком, на котором расположено здание, в рамках вещного или обязательственного права, а если собственник здания и земельного участка совпали в одном лице их разделение в последующем не допускается.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Rousseau J. Discours sur l origine de l inegalite parmi les homes, I, 1762.P.105
2. Lock.G. Two treaties of government, 1724. P.25
3. Montesquie. Esprit des lois, 1877.P.409-410.
4. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография.– Москва: Норма: Инфра-М, 2022.с.20 (Krassov O.I. Ownership of land in European countries: monograph. - Moscow: Norma: Infra-M, 2022. p.20)
5. У.Маттеи, Е.А.Суханов «Основные положения права собственности». – М.: Юристь, 1999. с.21 (U. Mattei, E. A. Sukhanov “Basic Provisions of Property Rights”. – М.: Jurist, 1999. p. 21)
6. Bentham, J. Theory of legislation. Principles of the civil code (R. Hildreth, Trans.), 1864
7. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография.– Москва: Норма: Инфра-М, 2022.с.19-20 (Krassov O.I. Ownership of land in European countries: monograph. - Moscow: Norma: Infra-M, 2022. pp. 19-20)
8. Кучкинов К.А. Ердан фойдаланишга оид шартномаларни ҳуқуқий тартибга солиш. Дисс. Юр.фан. ном. Тошкент, 2012, .с.22 (Kuchkinov K.A. Legal regulation of land use contracts. Diss. Yur.fan. name Tashkent, 2012, p.22)
9. Ябулганов А.А. Правовой статус земельного участка: комментарий законодательства Российской Федерации. Доступ из СПС Консультант плюс (Yabulganov A.A. Legal status of a land plot: commentary on the legislation of the Russian Federation. Access from the SPS Consultant Plus)
10. Чиниев Д.А. Гражданско-правовые аспекты осуществления и защиты права собственности. Дисс. Док. Юр. Нак – Т.2019. с.25 (Chiniey D.A. Civil law aspects of the implementation and protection of property rights. Diss. Doc. Yur. Nak - T.2019. p.25)
11. Германов А.В. земельный участок в системе вещных прав. – М.: Статут, 2011.с. 12. (Germanov A.V. Land plot in the system of property rights. - М.: Statut, 2011.p. 12)
12. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М. 1991. С.10. (Sukhanov E.A. Lectures on property rights. М. 1991. P.10.)

13. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. Спб., 2001. Т.1.С.345-346 (Civil law. Textbook. Ed. A.P. Sergeev, Yu.K. Tolstoy. St. Petersburg, 2001. Т.1.Р.345-346)
14. Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости.М., 2006. Доступ КонсультантПлюс (Chubarov V.V. Problems of legal regulation of real estate. М., 2006. Consultantplus access)
15. Бринчук М.М. Гражданское право не может самостоятельно регулировать отношения в экологической сфере // Экологическое право. 2018. № 4; Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. 3-е изд. М., 2007 ; Завьялов А.А. и Маркварт Э. Земельные отношения в системе местного самоуправления. М., 2011 (Brinchuk M. M. Civil law cannot independently regulate relations in the environmental sphere // Environmental law. 2018. No. 4; Tarkhov V. A., Rybakov V. A. Property and property rights. 3rd ed. М., 2007; Zavyalov A. A. and Markvart E. Land relations in the local government system. М., 2011)
16. Крассов О.И. Земельное право: учебник. 4-изд., перераб. И доп. –М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.с.131-132 (Krassov O. I. Land law: textbook. 4th ed., revised. And add. - М.: Norma: INFRA-M, 2012. pp. 131-132)
17. Ожегов С.И. Словарь русского языка.М.,1963. С.225 (Ozhegov S. I. Dictionary of the Russian language. М., 1963. p. 225)
18. Имомов Н.Ф., Эргашев В.Ё. Кўчмас мулк объектлари.- Тошкент: Spectrum Media Group, 2015, с.35 (Imomov N.F., Ergashev V.Yo. Real estate objects.- Tashkent: Spectrum Media Group, 2015, p.35-39)
19. Бринчук М.М. Экологическое право: объекты экологических отношений. М., 2011. С.69 (Brinchuk M.M. Environmental law: objects of environmental relations. М., 2011. P.69)
20. Так, по гражданскому законодательству Швейцарии и Греции объектом права собственности признается как «земля», так и «земельный участок», то законодательством Франции,Бельгии, Голландии, Испании, Италии, Португалии – «земля». (Thus, according to the civil legislation of Switzerland and Greece, the object of property rights is recognized as both "land" and "land plot", while the legislation of France, Belgium, Holland, Spain, Italy, Portugal - "land".)
21. Ерофеев Б.Земельное право России: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Краснов. — 9-е изд., перераб. — М.: Юрайт-Издат, 2004.с.171 (Erofeev B. Land Law of Russia: Textbook. / Responsible. editor N.I. Krasnov. - 9th ed., revised. - М.: Yurait-Izdat, 2004. p. 171)
22. Жернаков Д.В. Правовой режим земельных участков как объектов гражданского оборота: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. (Zhernakov D.V. Legal regime of land plots as objects of civil turnover: Abstract of Cand. Sci. (Law) Dissertation. Ekaterinburg, 2005.)
23. Шихалева О.В. Земельный участок как объект гражданских прав: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2006. - С.7. (Shikhaleva O.V. Land plot as an object of civil rights: Abstract of Cand. Sci. (Law) Dissertation. - Ekaterinburg, 2006. - P. 7)
24. Рахмонкулов Х. Фуқаролик ҳуқуқининг объектлари. Ўқув қўлланма.–Т.:ТДЮИ.2009. с.13 (Rahmonkulov Kh. Objects of civil rights. Study guide.-Т.: TDYU. 2009. p. 13)
25. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика. СПб., 2002 С.318 (Lapach V.A. The system of objects of civil rights. Theory and judicial practice. St. Petersburg, 2002 P.318)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000